

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PANDEMIA: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA REMOTA SOBRE A PERSPECTIVA DOS DISCENTES DO PROJETO DE EXTENSÃO REMOTA NUTRISABERES

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 09/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7308975

Marcela Regina Clímaco¹, Anna Carlyne Alencar Queiroz de Lima ¹, Renata Vitória Cavalcante Araújo Dias¹, Lidiane Peixoto Carvalho¹, Maria Gleide Correia dos Santos¹ Isadora Bianco Cardoso de Menezes ²

RESUMO

Introdução: Uma alimentação saudável deve ser composta de forma a contemplar todos os grupos alimentares, ser de procedência segura e conhecida, respeitando-se as diferenças individuais, emocionais e sociais de cada indivíduo e permitindo-o suprir suas recomendações nutricionais e o prazer ao ato de comer. O acesso a informações confiáveis contribui positivamente para que as pessoas desenvolvam sua autonomia para fazerem escolhas alimentares e alcancem esse conceito. As redes sociais são um cenário favorável a rápida disseminação dessas informações.

Objetivo: Sobre essa perspectiva o presente artigo teve como objetivo de: *Relatar a experiência remota obtida pelos alunos integrantes do Projeto NutriSaberes.* Projeto criado no Centro Educacional CESMAC e orientado pela professora Isadora Bianco junto os discentes do curso de Nutrição, com intuito de despertar

o interesse e disseminar informações seguras sobre a temática Educação Alimentar e Nutricional.

Materiais e Métodos: Através do Instagram do projeto de extensão Nutrisaberes os acadêmicos de Nutrição selecionaram conteúdos pertinentes a temática, e desenvolveram conteúdos autorais no formato de publicações virtuais, que contribuíssem na ampliação de conhecimentos de Educação Alimentar e Nutricional de fontes confiáveis, atingindo o maior número de seguidores e leitores. Foram abordados temas diversos como: compras e manejos, mudanças de hábitos e práticas alimentares saudáveis em tempos de COVID-19.

Descrição de experiência: Ao longo da extensão remota, os integrantes realizaram *post's*, *stories* (tipo específico de vídeo oriundo da rede Instagram) e disponibilizaram vídeos explicativos semanais durante seis (6) meses, contando também com a elaboração de palestras de profissionais nutricionistas especialistas da área trazendo abordagens relacionadas a pandemia, corona vírus, a promoção de práticas e hábitos saudáveis e o estilo de vida atual.

Conclusão: A experiência remota nesse período mostrou-se efetiva, na capacidade e velocidade da disseminação dos conteúdos propostos e temas discutidos. Evidenciando a importância da criação e manutenção constante de um canal de comunicação acessível a população geral e os conteúdos de Nutrição. Os relatos e interações foram positivos, constituindo um meio eficiente para a promoção da educação alimentar e nutricional, estimulando os leitores a busca por melhores hábitos alimentares para prevenção de doenças e qualidade de vida.

Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; COVID-19; Redes Sociais; Extensão Remota.

ABSTRACT

Introduction: A healthy diet must be composed in such a way as to include all food groups, be of safe and known origin, respecting the individual, emotional and social differences of each individual and allowing him to supply his nutritional recommendations and the pleasure of the act to eat. Access to reliable information contributes positively so that people develop their autonomy

to make food choices and achieve this concept. Social networks are a favorable scenario for the rapid dissemination of this information.

Objective: With this perspective in mind, this article aimed to: Report the remote experience obtained by students participating in the NutriSaberes Project.

Project created at the CESMAC Educational Center and supervised by Professor Isadora Bianco with the students of the Nutrition course, in order to arouse interest and disseminate safe information on the theme Food and Nutrition Education.

Materials and Methods: Through Instagram of the Nutrisaberes extension project, Nutrition students selected content relevant to the theme, and developed authorial content in the format of virtual publications, which contributed to the expansion of Food and Nutrition Education knowledge from reliable sources, reaching the highest level. number of followers and readers. Various topics were addressed, such as: shopping and management, changes in habits and healthy eating practices in times of COVID-19.

Experience description: Throughout the remote extension, the members made post's, stories (specific type of video from the Instagram network) and made available weekly explanatory videos for six (6) months, also counting on the preparation of lectures by specialist nutritionists from area bringing approaches related to the pandemic, corona virus, the promotion of healthy practices and habits and the current lifestyle.

Conclusion: The remote experience in this period proved to be effective, in the capacity and speed of the dissemination of the proposed content and topics discussed. Highlighting the importance of creating and maintaining a constant communication channel accessible to the general population and the contents of Nutrition. The reports and interactions were positive, constituting an efficient way to promote food and nutrition education, stimulating readers to search for better eating habits to prevent diseases and quality of life.

Keywords: Food and Nutrition Education; COVID-19; Social networks; Remote Extension.

INTRODUÇÃO:

Em 11 março de 2020, foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) situação de pandemia devido à velocidade de disseminação, severidade e dificuldades para contenção a COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). No Brasil, a transmissão do novo Coronavírus passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional, com aumento constante do número de casos e, portanto, a necessidade de isolamento social ou estado de quarentena com o objetivo de conter a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) do país (BRASIL, 2020).

Embora não haja comprovação de que o vírus seja transmitido por alimentos contaminados, regras gerais de higiene cotidiana, como lavagem regular das mãos e regras de higiene para a preparação de alimentos, devem ser observadas. Como os vírus são sensíveis ao calor, o risco de infecção também pode ser reduzido em alimentos que sofrem processos térmicos a altas temperaturas (OMS-b, 2020). O surto do coronavírus (SARS-CoV-2) foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como pandemia. Desde então, o assunto vem sendo abordado de forma exaustiva nas redes sociais e veículos de comunicação em massa.

O isolamento social provocou grandes mudanças na rotina dos indivíduos. Com a maioria do tempo exposto em casa, a ansiedade e tédio foram considerados fatores de riscos para consumir mais alimentos, e alimentos pobres em qualidades nutricionais (BDA, 2021). Adicionados a esses fatores de hábitos nutricionais prejudicado, o balanço energético positivo (ganho de peso), e a desmotivação para participar das atividades físicas, foram pontos chaves para mudanças negativas no comportamento alimentar (HILL; et al.; 2012).

Neste momento, há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são de fontes confiáveis. O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) recomenda a atuação dos profissionais da nutrição em educação alimentar e nutricional, gerando qualidade de informação nas redes sociais (CFN, 2020). Segundo as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, é importante cozinhar as próprias refeições, variando as preparações e priorizando alimentos *in natura* e minimamente processados.

A fim de neutralizar comportamentos alimentares inadequados, o planejamento de refeições e controle da composição dos alimentos, e conteúdo calórico, observou-se um suporte alternativo para motivação durante o confinamento em casa: os aplicativos e mídias sociais (BDA, 2021) (AMMAR; et al.; 2020).

No que diz respeito a Nutrição, as informações que objetivam orientar a população sobre o consumo de suplementos e alimentos no combate ou prevenção da doença, tem ganhado muita repercussão (CFN, 2020). E no período da pandemia, as redes sociais configuraram-se grandes aliadas da população, trazendo vários benefícios, como a possibilidade do home office e aulas na modalidade remota. Assim, o Projeto de Extensão NutriSaberes, ampliou sua atual para o ambiente virtual, utilizando das mídias como uma estratégia de comunicação para ajudar a circular dados e informações relacionadas a Educação Alimentar e Nutricional nesse período de pandemia COVID-19, visando aumentar a conscientização da importância da alimentação para a promoção da saúde.

Sobre essa perspectiva o presente relato tem a pretensão de abordar a experiência de atividades de extensão sob o meio remoto a partir da vivência na execução do Projeto de extensão universitária NutriSaberes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência. Descreve o desenvolvimento a partir da vivência, experiência e observação participante da execução de um projeto de extensão na modalidade remota, vivenciando os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, durante o ano de 2020.

Este estudo foi realizado durante o ano 2020, por acadêmicos do curso de Nutrição do Centro Universitário Cesmac, que participaram do Projeto de Extensão Comunitária Remota Voluntária (01/2020) no período compreendido entre maio e novembro de 2020.

O projeto Nutrisaberes nasceu em 2018, criado pela docente Isadora Bianco, nutricionista e docente do Centro Universitário CESMAC.

Todavia, por conta da pandemia, sua execução teve que se adaptar as atividades remotas, e assim foi criado o NUTRISABERES EM CASA: educação alimentar e nutricional em tempos de pandemia, onde através do Instagram do projeto de extensão Nutrisaberes, e meios como o Youtube, os acadêmicos de Nutrição selecionaram conteúdos pertinentes a temática, e desenvolveram conteúdos próprios no formato de publicações virtuais, que contribuíssem para a ampliação de conhecimentos acerca da Educação Alimentar e Nutricional oriunda de fontes confiáveis e atingindo o maior número de seguidores e leitores do perfil.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O grupo se organizou em reuniões semanais via plataforma virtual TEAMS, onde foi elaborado um roteiro e planejadas as abordagens semanais. Foram discutidos temas diversos como: compras e manejos, mudanças de hábitos e práticas alimentares saudáveis em tempos de COVID-19 em formato online por meio de: post's, stories (tipo específico de vídeo oriundo da rede Instagram) e vídeos explicativos. Finalizando com a disponibilização de um dia de palestras com profissionais nutricionistas especialistas da área, trazendo abordagens relacionadas a pandemia, corona vírus, a promoção de práticas e hábitos saudáveis e o estilo de vida atual. As atividades tiveram a duração de seis (meses) e contaram com a participação de todos os alunos integrantes do projeto. Esses se organizaram em subgrupos para planejamento e execução das atividades propostas.

Os posts foram estimulados por meio da criação de enquetes virtuais disponibilizadas ao longo dos dias no perfil do Projeto de Extensão NutriSabereres onde os números de repostas mostraram o interesse positivo das pessoas em buscar e compreender esse tipo de conteúdo, com o objetivo de obter mais informações sobre os alimentos, grupos alimentares e a construção de hábitos saudáveis. Não obstante percebeu-se que o aumento dos casos de contaminação pelo vírus e a instabilidade de informações confiáveis, chamou a

atenção dos seguidores para a importância dessas práticas diárias para a prevenção de doenças e maior qualidade de vida.

Tabela 1 – Temas desenvolvidos:

Tema	Abordagem
Compras, Higienização e manejo adequados	Post's, stories e vídeo explicativo dos alunos
Mudanças de hábitos	Post's, stories
Práticas alimentares saudáveis em tempos de COVID-19.	Post's, stories
Sustentabilidade	Live (palestra virtual), post's, stories

Tabela 1 – Elaboração própria dos discentes.

O uso da tecnologia digital, possibilitou uma ação formativa aos extensionistas na organização e condução do projeto, uma valiosa prática da extensão com oportunidades de ampliar experiências vividas e de se pensar e produzir entre o ambiente acadêmico e comunitário.

Através da Rede Social do Instagram @NUTRISABERES (figura 1), o grupo produziu conteúdos com base nos seguintes temas:

- Apresentação e divulgação da Proposta do Projeto.
- Alimentação saudável na quarentena.
- Planejamento das refeições na pandemia.
- Lista de compras e escolhas conscientes.
- Cuidados com a segurança alimentar em época de pandemia do coronavírus.

- Sustentabilidade alimentar, agricultura e pandemia e suas implicações na alimentação.

Desde o início das atividades remotas, dobramos a quantidade de seguidores que passaram a acompanhar organicamente o Instagram.

Visando ao alcance dos objetivos descritos no projeto original, foram realizadas as atividades etapas para o processo de criação de atividades que precediam reuniões de discussão e organização do que se iria trabalhar, gerando produtos finais que foram disponibilizados via redes sociais. Utilizou-se do *feed* de notícias do Instagram, além da interatividade dos *stories* para a interação entre as pessoas, através de perguntas, enquetes e pequenos vídeos informativos.

Algumas atividades descritas no projeto original não conseguiram ser executadas em tempo hábil.

O projeto Nutrisaberes todo dia 16 de outubro realiza um evento em decorrência do Dia Mundial da Alimentação – o Nutrisaberes Convida. Neste ano, devido a pandemia do Covid-19, o grupo planejou a realização de um evento via Youtube. Assim, no dia 16/10/2020 foi realizada, através do Canal do Nutrisaberes, um evento que contou com a participação da Palestrante e Nutricionista Evla Ferro, doutoranda da Universidade do Porto em Portugal. O tema abordado foi Recomendações Dietéticas para Segurança Alimentar e Sustentabilidade no século XXI: A dieta planetária.

25 Publicações 628 Seguidores 1.398 Seguindo

Projeto NutriSaber

Blog pessoal

🍎 Extensão • Cesmac

Dia Mundial da Alimentação 📍 16 de Outubro - 14h!

🌱 Você conhece a Dieta Planetária? 🌍

👇👇 LINK YOUTUBE PARA ACESSO A PALESTRA 📌 📌

m.youtube.com/watch?v

Seguido por I.angel_, marcelaregina_cs e outras 36 pessoas

Ver tradução

- Seguindo ▾
- Mensagem
- Email
- ▾

Stories

Feira NutriS...

Feira cultural

1º ação noite

1º ação ma...

Figura 1 – Página oficial do Instagram Nutrisaberes.

Anterior a semana do evento, através da página oficial do Instagram Nutrisaberes, os alunos publicaram enquetes a respeito do aumento dos preços dos alimentos nos supermercados durante a pandemia do Covid-19.

Figura 2 – Interação do público com a página oficial do Instagram Nutrisaberes

Os eventos alusivos à esse dia são organizados em mais de 150 países. O objetivo é conscientizar sobre a importância da segurança alimentar e o papel do nutricionista e sociedade civil para este fim. Foi divulgado em diversas redes e disponibilizado o LINK PARA INSCRIÇÃO: <https://doity.com.br/nutrisaberes->

convida. O evento foi gratuito e disponibilizou certificado de 2 horas para seus participantes e contou com a inscrição de 150 pessoas entre estudantes e profissionais, como mostra a figura abaixo.

Figura 3 – Inscritos no evento: Nutrisaberes Convida.

Figura 4 – Evento online alusivo ao Dia Mundial da Alimentação com a temática “Recomendações dietéticas para segurança alimentar e sustentabilidade no século XXI: A dieta planetária”, ministrada pela doutoranda Evla Ferro, diretamente de Portugal. Acesso em: <https://www.youtube.com/watch?v=oQHWtfdNvx4>

A Educação Alimentar e Nutricional é uma estratégia essencial para adoção de práticas alimentares saudáveis que pode modificar o padrão alimentar através da obtenção de conhecimentos básicos sobre alimentação e nutrição, além disso, a pandemia de Coronavírus (COVID-19) está afetando todos os aspectos da vida cotidiana e o isolamento social necessário, impõe que a sociedade adquira um novo modo de viver em especial, relacionado a alimentação. Uma alimentação saudável é primordial para manter a saúde e é especialmente importante para manter seu sistema imunológico em ótimas condições, sem esquecer das medidas de higiene necessárias para evitar as contaminações (LOCARNO; NAVARRO, 2011; SANTOS, 2005; ASBRAN, 2020).

2.1 Articulação com a pesquisa;

Foi fomentado entre o grupo extensionista a necessidade e importância da pesquisa dentro da atividade extensionista. O grupo se organizou para articular publicações de nível Relato de Experiência em revistas e eventos científicos neste

e no próximo semestre, utilizando experiências vivenciadas neste fomento de extensão e outras atividades desenvolvidas no ano de 2019 e 2020.

2.2 Articulação com o ensino – retorno acadêmico para o discente;

A Extensão Universitária é parte integrante da formação dos estudantes, através desta experiência, os discentes são incentivados a compartilhar os conhecimentos adquiridos no âmbito universitário com a comunidade, proporcionando a oportunidade de interagir diretamente com questões de impacto social. Em especial, neste período que o uso de redes sociais e tecnologias digitais foram imprescindíveis e extremamente necessárias para se conseguir chegar perto dessa comunidade, em especial a acadêmica, os acadêmicos tiveram que desenvolver as habilidades neste quesito e, portanto, houve uma evolução muito grande em relação as TICS (tecnologia de informações e comunicações). A vivência em grupo e práticas colaborativas também foi um grande desafio durante este período, visto que o distanciamento enfraquece naturalmente os laços e a proximidade, mas, contudo, reforça e aflora as atitudes de responsabilidades individuais perante os desafios, obrigações e propósitos acadêmicos.

2.3 Impactos sociais das ações

ALCANCES:

As ações extensionistas de forma remota, teve um caráter de aproximação remota com a comunidade, favorecendo o desenvolvimento acadêmico, profissional e o compromisso social dos estudantes universitários.

Aumento do público que o projeto atingia com suas redes sociais.

Interação dos acadêmicos, profissionais de saúde e comunidade em geral.

O senso de responsabilidade e trabalho coletivo também foi vivenciado e mediado por acadêmicos extensionistas, ampliando as discussões,

fortalecimento de redes de parcerias e afetos, discutindo questões e problemas vivenciados em um espaço de aprendizagem colaborativa.

DIFICULDADES:

O distanciamento entre os discentes da equipe, e o abalo psicológico e familiar durante a pandemia da COVID-19 foi um dos pontos de dificuldades para andamento do projeto. Foi relatado em momentos no grupo algumas dessas dificuldades, principalmente estímulos de participação por conta dos acadêmicos.

A capacidade de participação pública e adesão a rede social também foi uma dificuldade vivenciada.

Pouco manejo com tecnologia e limitação de alguns acadêmicos, fizeram com que muitas atividades não fossem feitas.

CONCLUSÃO

Uma alimentação saudável deve ser composta de forma a contemplar todos os grupos alimentares, ser de procedência segura e conhecida, respeitando-se as diferenças individuais, emocionais e sociais de cada indivíduo e permitindo-o suprir suas recomendações nutricionais e o prazer ao ato de comer. O acesso a informações confiáveis contribui positivamente para que as pessoas desenvolvam sua autonomia para fazerem escolhas alimentares e alcancem esse conceito. As redes sociais são um cenário favorável a rápida disseminação dessas informações.

A experiência remota nesse período mostrou-se efetiva, na capacidade e velocidade da disseminação dos conteúdos propostos e temas discutidos. Evidenciando a importância da criação e manutenção constante de um canal de comunicação acessível à população geral e os conteúdos de Nutrição.

Os relatos e interações foram positivos, constituindo um meio eficiente para a promoção da educação alimentar e nutricional, estimulando os leitores a busca

por melhores hábitos alimentares para prevenção de doenças e qualidade de vida. Além disso e não menos relevante, a experiência proporcionou a compreensão do papel do nutricionista como responsável direto na tarefa de estreitar a cada dia mais a criação desse canal entre a comunidade e a Nutrição, produzindo e compartilhando conteúdos seguros e respaldados. Sendo a promoção de hábitos e rotinas saudáveis o caminho inicial para o desenvolvimento de uma maior autonomia e consciência alimentares.

Para os discentes essa troca de experiências foi ainda mais valorosa no sentido do reconhecimento do seu papel como agente de mudança na comunidade ao qual essa inserido, na promoção de conhecimento para área e desenvolvimento profissional.

REFERÊNCIAS

AMMAR, A.; BRACH, M.; CHTOUROU, H.; et al. Effects of home confinement on mental health and lifestyle behaviours during the COVID-19 outbreak: Insight from the “ECLB-COVID19” multi countries survey. medRxiv 2020. [CrossRef]

BDA. Eating Well during Coronavirus/COVID-19. Available online: <https://www.bda.uk.com/resource/eating-well-during-coronavirus-covid-19.html> (accessed on 15 May 2021).

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável.

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). Disponível em: <<https://www.cfn.org.br/>>. Acesso em: 06 de abril de 2021.

HILL, J.O.; PETERS, J.C.; WYATT, H.R. Energy balance and obesity. Circulation 2012, 126, 126–132. [CrossRef]

MINISTERIO DA SAÚDE, O que é covid?. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca>>. Acesso em: 06 de abril de 2021.

ONU. Organização das Nações Unidas. Disponível em:
<<https://nacoesunidas.org/>> Acesso em: 19 de agosto de 2020.

Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO). Disponível em:
<<https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/>>. Acesso em: 19 de agosto de 2020.

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).
Disponível em: <<http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>>. Acesso em: < 20 de ago, 2020 >

Sousa AA, Azevedo E, Lima EE, Silva APF. Alimentos orgânicos e saúde humana: estudo sobre as controvérsias. Rev Panam Salud Pública. 2013;31(6):513-7

¹ Discente do curso de Nutrição do Centro Universitário CESMAC. ² Docente de Curso de Nutrição do Centro Universitário CESMAC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

ISSN: 1518-0517

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil